

Здравословни партньорства

Версия 1.0

Наръчник

АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА РАБОТА

Настоящият наръчник идентифицира някои от ключовите изводи от LIAISON, които могат да помогнат за подобряване на качеството на сътрудничеството, комуникацията и координацията в партньорствата за иновации.

Проектът с множество участници **LIAISON** (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на актьори, инструменти и политики) изследва начини за насърчаване на иновациите в земеделието, горското стопанство и свързаните сектори в селските райони чрез работа в партньорство.

Динамичните и активни партньорства стимулират връзките между членовете си. Често срещан фактор за успеха на такива партньорства е истинското усещане за ангажираност и окуражаване, което изпитват участниците. Следователно успешните партньорства трябва да разбират добре методите за улесняване на взаимодействието между хората и за разпознаване и оценяване на различията и разнообразието на всички членове на консорциума. Този наръчник изследва уменията и съображенията за ефективна координация с цел изграждане на доверие и успех на проектите за съвместни иновации.

ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ

Какво се изисква от добрия лидер на проекти за съвместни иновации?

Ефективният лидер е ключова движеща сила за координацията на многостранното партньорство. Наръчникът на LIAISON **КАК ДА ЗАПОЧНЕМ** идентифицира уменията и компетенциите, необходими на ръководителите на проекти с множество участници. Те включват както „твърди“ технически, така и „меки“ функционални умения необходими за ефективна работа в партньорство, способност както за ръководене, така и за насочване на партньорите, и ангажиране и комуникация с различни аудитории.

В допълнение към тези умения е важно също така лидерът (независимо дали е отделен човек или координационен екип) да възглавява начините на работа, които партньорството иска да насърчи. Това включва:

- ентузиазъм и увереност в процеса на съвместни иновации
- откритост и приемане на различни гледни точки

- любопитство и добро чувство за хумор
- мотивация и способност да се чувства добре в различни среди на работа
- насърчаване на прозрачна и приобщаваща комуникация и сътрудничество
- ефективно и положително справяне с разногласията, когато те възникнат с нагласа, ориентирана към решенията
- удоволствие от срещи и прекарване на време с членове на консорциума
- делегиране и споделяне управлението и
- координиране на задачите

Как да не попадаме в капана на рутинното управление на проекта?

Отговорност на координатора е да наблюдава и поддържа партньорството в правилната посока. Чрез ефективно управление на дейностите на групата, координаторът може да гарантира, че целите на проекта се изпълняват.

Управлението на проекта включва сложни процеси: от планиране, организиране, управление и контрол до бюджетиране, мониторинг, тестване и изпълнение. Поддържането на надзор върху целия процес е от съществено значение, за да се гарантира, че всички партньори са наясно със своите роли и отговорности.

За повече информация относно създаването на споделена визия вж. **НАРЪЧНИК „ДОБРО ПЛАНИРАНЕ“**.

Доколко ефективната координация е резултат от експертно фасилитиране?

Проектите за съвместни иновации изискват лидерство и ефективно фасилитиране, за да се извлече най-доброто от всеки. Това е екипно усилие. Фасилитирането може да допринесе за повече ангажираност, консултиране и насърчаване, за да се гарантира, че всички участват активно и пълноценно допринасят за процеса на съвместни иновации на групата. Фасилитирането може да се дефинира много общо

като „акт на подпомагане на другите да реализират процес, без подпомагащият ги да се включва лично в процеса”. Въпреки това LIAISON установи, че задачите и уменията за фасилитиране варират значително в различните групи. Уменията за фасилитиране, необходими за работата с краткосрочна инициатива, ръководена от фермери, са различни от тези, необходими за координиране на дългосрочен проект с множество заинтересовани страни с международни партньори.

За повече насоки относно ефективното фасилитиране на проекти за съвместни иновации вж. наръчника на LIAISON относно базираните на участие методи в инициативи за съвместни иновации

КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО

Какви фактори спомагат за максимизиране на успеха на партньорствата за съвместни иновации?

Чрез своя анализ LIAISON идентифицира редица фактори за успех, които помагат за постигане на ефективно сътрудничество и добре функциониращи партньорства с много участници:

Фигура 1 Фактори за успех за ефективно сътрудничество в LIAISON

За да се създаде многостранно партньорство, което работи добре заедно, координаторът (както и съответните ръководители на задачи) трябва да насърчават доверието в партньорството и да ценят всички като ключови субекти за успеха на групата. Те трябва да наемат и ангажират партньори с уменията, поведението и високите нива на емоционална интелигентност, необходими на групата, и да изградят дух

на сътрудничество и добра работа в екип.

От решаващо значение е координаторът на проекта и ръководителите на екипи да са наясно че не могат да направят всичко сами, и да са готови да делегираат конкретни дейности на други партньори. Полезен резултат от конструктивното делегиране е, че то може да бъде ефективен начин да опознаете всеки член на партньорството, да оцените и разпознаете силните му страни, да споделите знания и да помогнете на другите да се развиват.

Как може ефективно да се постигне доверие в рамките на партньорството?

Следните действия могат да се използват като част от стратегия за насърчаване на доверието и подкрепа за ефективни начини за съвместна работа в партньорството:

- Създаване на отворена, приятелска атмосфера
- Включване на бъдещите потребители на иновативното решение в целия процес на разработването му
- Изслушване и обмен на идеи по време на иновационния проект
- Създаване на отворено пространство за диалог, където всеки може да изрази своите нужди без страх
- Насърчаване на всички участници да се възприемат като колеги, а не като конкуренти
- Създаване на социална и пространствена близост, за да се насърчи опознаването сред участниците
- Организиране на последователни семинари и посещения на терен, където всеки може да обменя опит

С всички тези фактори може да се създаде силно и ефективно партньорство.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Snowball method – помага на групите постепенно да изградят знания и взаимно разбирателство, като се започне с ангажиране на малки групи, което в края на процеса води до разбирателство в целия екип.

Кои фактори подобряват партньорствата за съвместни иновации?

Как едно партньорство работи заедно и характеристиките на участващите в него могат да окажат голямо влияние върху резултатите на групата. LIAISON установи, че следните начини на работа могат да допринесат за успешни иновационни процеси:

- **Личностни характеристики и способности** на индивида или екипа, водещи процеса на съвместно създаване: това може да е решаващо за качеството на иновационния процес и неговите резултати
- Съвместната иновация е по-добра/по-бърза, когато сътрудничеството е **инициирано от хора, които ще бъдат ползватели** на иновацията, защото:
 - а) съвместната иновация обикновено е резултат от ясна „мотивация“ за съвместна работа;
 - б) **ако мотивацията** не е свързана единствено с потребността „**волята за успех**“ също е важен фактор за осигуряване на здравословно и творческо партньорство; и
 - в) някои членове в партньорствата за иновации са **по-ориентирани към резултатите** от други и са склонни да тласкат процеса по-бързо
- **Съществуващи взаимоотношения** между партньори преди проекта. Колкото по-добре се познават участниците предварително – и особено когато има история на добри работни взаимоотношения – толкова повече доверие ще има в групата и толкова повече членове ще бъдат подготвени да поемат рискове заедно
- **Яснотата на комуникацията** между хората, работещи заедно, особено когато става въпрос за това как ще организират работата, е от съществено значение за ефективната съвместна иновация. По-конкретно, много е полезно:
 - а) да се договорят ясни правила за работа, които са установени преди започване
 - б) да се гарантира, че тези „правила“ се спазват последователно и прозрачно
 - в) да се определи ясен протокол за спазване на правилата от началото на проекта.

Редовните срещи (лице в лице или онлайн) помагат за поддържане на инерцията на групата, както и посещенията на място, които могат да бъдат полезни за мотивиране и вдъхновение за участие. Намирането на възможности за събиране на идеи извън групата за „стимулиране“ на процеса на съвместни иновации, като „обменни посещения“ между проекти или държави, може да бъде ефективно за постигане на обмен между партньори и може да бъде много полезно за насърчаване на креативността.

Здравната криза, предизвикана от Covid-19, повлиява значително върху способността на партньорствата да се събират по по-познати, изпитани и доказали се начини. Ограниченията за пътуване и публични/частни събирания доведоха до значителни промени в начините, по които групите могат да работят заедно. Докато някои дейности на открито, като опити във фермата например, все още бяха

осъществими, повечето партньорства трябваше да се адаптират към почти изцяло виртуално сътрудничество. Разбирането на цялостното въздействие, което е оказал този различен начин на работа, тепърва ще бъде подложено на щателна оценка.

Как може да се създаде култура на споделяне и сътрудничество?

Доказано е, че създаването на култура на споделяне и сътрудничество носи многобройни ползи за многостранните партньорства. Това може да се постигне чрез:

- **Създаване на пространство** за обмен – осигуряване на опции и определено време за споделяне и съвместна работа на различни нива. Колкото по-разнообразен е кръгът от участници в групата, толкова по-важни са тези случаи за насърчаване на сътрудничеството и изграждане на групова сплотеност. Това обаче изисква добро фасилитиране, за да бъде ефективно
- Насърчаване на **директни връзки между партньорите**, доколкото е възможно, тъй като това помага да се разрушат бариерите и да се ускори дейността в партньорството
- **Съвместна работа**, за да се договори начинът на вземане на решения и постоянен преглед на тези договорки, за да се оцени тяхната пригодност
- Яснота кога се изисква **делегиране**, ако нещата не вървят по плана на групата

Всеки в партньорство за иновации има нещо ценно, което да предложи на проекта, и е важно всеки член да разбира уникалния принос на всички. Дори когато тази информация е ясна, трябва да се обърне специално внимание на справянето с различията в начина, по който всеки член обича да работи. Когато има разнообразие на професионални дисциплини, например изследователи и фермери, отделете време, за да обмислите най-добрите начини за съвместна работа от самото начало. Например, за фермерите може да бъде по-удобно да останат във фермата, но изследователите може да не са запознати със спецификите на една работеща ферма и това може да наруши способността им да работят ефективно. За многонационални проекти също така е важно да се вземат предвид различните часови зони при виртуални срещи.

Какво може да попречи на процеса на съвместни иновации?

Независимо от стремежа към възможно най-ефективно сътрудничество в рамките на всяко партньорство,

е необходима упорита работа, решителност и откритост за справяне с проблемите, когато възникнат. Многостранныте партньорства могат да изпитат редица предизвикателства по пътя си, особено в стресови моменти, когато крайните срокове приближават или проектът се сблъсква с трудности. Поведенията, които могат да възникнат в такива моменти, могат да включват:

- **Властови игри** – злоупотреба с власт, доминация или образуване на клики
- **Отрицателни нагласи** – възпрепятстване на прогреса
- **Липса на признание** – игнориране на други, изключване на определени членове на групата
- **Словесни обиди**
- **Комуникация само между определени участници**, което води до конфликти или хората остават извън дискусиите

Проактивното справяне с тези проблеми, когато възникнат, е най-добрият начин за решаването им:

- **Повишаване на осведомеността** – яснота сред всички партньори как и към кого да се отправят опасения или оплаквания
- **Използване на уменията и опита** в групата, за да се напомни на всички колко ценно е да бъдеш отворен и да споделяш проблеми, когато възникнат
- **Създаване на неутрално или безопасно пространство** с ясен процес за обсъждане на всякакви опасения
- **Разпределяне на роли** сред членовете на групата да отговорят за въпроси като пол и равенство, за да предоставят подкрепа и насоки

Бързото и ефективно разрешаване на конфликти може да бъде подпомогнато чрез привличане на външна помощ за посредничество и разрешаване на проблеми. Всяка група, която планира да работи заедно, трябва да бъде нащрек за евентуално възникване на конфликти по всяко време и да обсъди в началото как те ще бъдат преодолени. От помощ може да е яснотата относно процесите за решаване на проблеми, които трябва да се следват като част от официално или писмено споразумение за начини за съвместна работа.

Трябва ли всички партньорства да имат официална структура на управление?

Има плюсове и минуси в приемането на силно формализирани структури на управление за проекти с множество участници. В крайна сметка, дали едно партньорство трябва да приеме официална

структура на управление, ще зависи от степента, до която това е изискване, свързано с финансирането на проекта. Не трябва да се приема, че колкото по-голям е проектът, толкова по-формализирана трябва да бъде структурата на управление. Съществува потенциал за различни степени на формализиране в проекти за съвместни иновации от всякакъв размер, където има нужда всички членове да се движат в една и съща посока и по едно и също време. Тази потребност трябва да бъде комуникирана и разбрана и всички членове на групата трябва да се чувстват комфортно с нея и да не се страхуват от нея.

Във фазата на установяване на многостранно партньорство е важно начините за съвместна работа да са ясни и да отделилите време, за да оцените правилно пълния набор от възможности за това. — Способността на групата да си сътрудничи активно ще зависи от това да бъдете отворени и реалистично настроени относно потребностите от самото начало. Тази способност е и резултат от наличието на увереност и структури за периодична оценка, преглед или идентифициране на нужда от промяна и взаимно разбирателство за това как да се осъществи тази промяна.

За повече информация относно управлението в етапите на планиране вж. **НАРЪЧНИК „ДОБРО ПЛАНИРАНЕ“**.

Нуждаят ли се проектите за съвместни иновации от план за действие?

На партньорствата се препоръчва да разработят ясен план за действие с всички задачи по проекта, разпределени на съответните членове на групата. Това помага на всички да се развиват в правилната посока и дава яснота кой какво прави и кога, като по този начин прави ролята на координатора по-проста и ефективна. Могат да възникнат трудности, когато нещата не вървят по план и винаги трябва да има известна гъвкавост за модифициране и коригиране на процесите на съвместни иновации в зависимост от променящите се нужди и контекст.

Сътрудниците по съвместни иновации трябва винаги да са подготвени да се справят с неприятни ситуации в рамките на групата, с финансиращите органи или дори с по-широката група хора, заинтересовани от иновационния проект. Тайната е да не губите ценно време, а вместо това да се справите с проблема и да въведете необходимите промени, делегирайки тези нови задачи на членове на групата, които имат необходимите характеристики за изпълнение на тази дейност. Наличието на задълбочен план за управление на риска също може да бъде

полезен инструмент за партньорства за съвместни иновации.

Може ли цялото партньорство да участва във вземането на решения?

Могат да бъдат възприети редица методи на участие, за да се помогне на всеки да бъде активно включен в проекта за съвместни иновации. Работата с тези методи също така помага решенията да отразяват напълно различните мнения на всички членове. Координаторът все така може да поеме водещата роля, когато трябва да се вземе решение, но това може да стане след консултация с останалите членове на групата и по начин, който е ясен, прозрачен и с ефективна комуникация за всички.

Трябва да се осигури пълното изясняване на процеса на вземане на решения в рамките на партньорството, особено за членовете, за които основаният на участие подход за съвместна работа е новост. Адаптирането към тези нови условия изисква търпение и постоянство от страна на всички участници.

Вж. наръчника на LIAISON относно базираните на участие методи за инициативи за съвместни иновации

Какво се случва, ако в проекта се ползва прекалено много жаргон?

Казусите от LIAISON подчертаха какво предизвикателство може да бъде правилното и ефективно използване на техническия език. Многостранното партньорство по своята същност ще се ангажира с хора от много различни среди и дисциплини. Дори и да са ангажирани с постигането на една и съща цел, жаргонът може да затрудни съвместната работа.

Препоръчително е от самото начало да се подчертае този потенциален проблем в рамките на партньорството. Всички партньори трябва да приемат и да разберат, че не всеки ще е запознат с определени технически термини или практики, които се

обсъждат и използват. Следователно участниците трябва да се опитат да опростят начина, по който общуват и всеки трябва да има увереността да поиска разяснения.

ЕФЕКТИВНО СЪАВТОРСТВО

Кой е най-добрият начин за управление на различията между заинтересованите страни?

В многостранните партньорства има редица начини, по които участниците могат да се различават, било то по отношение на техния личен или професионален опит, или на интереса, който имат към резултатите от проекта. Първата стъпка в ефективното сътрудничество за съвместно разработване на иновативни решения е приемането на тези различия и справянето с тях.

При проекти с множество участници, работещи със земеделски производители, например, има много специфични практически аспекти, които трябва да се вземат предвид.

Времеви рамки на задачите могат да се различават за фермерите и изследователите. Изследователите често работят по многогодишни проекти с дългосрочни цели, докато фермерите могат да бъдат ограничени от спецификата на вегетационния сезон или живота на животното. Тези различия в мисленето могат да повлияят на графика на проекта и начините за съвместна работа.

„Понякога е трудно да се съпоставят два много различни „свята“ или организации, ориентирани към изследователи и предприемачи: различен език, различни бизнес модели, различен поглед върху интелектуалната собственост... за да работят успешно заедно, тези два свята трябва да бъдат съгласувани и да се осигури откритост между тях“: цитат от участник в LIAISON

В многостранните партньорства културните различия могат да се проявят по различни начини. В рамките на група фермери може да има културни различия по отношение на типа предприятия, различия в интереса им да се ангажират по-пряко с веригата за доставки, както и различия между по-традиционните фермери и пионерски настроените. Успехът на взаимодействието със земеделските производители е свързан с това доколко интегрирани са те в мрежи извън местния район. Най-добрите начини на сътрудничество могат да се идентифицират като се отдели време, за да се разбере колко предходен опит

имат фемерите в работата с други, както и да се оценят техните желания и стремеж да се включат в нови начини на работа.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Empowerment Appraisal – използва се за самооценка на това доколко са овластени участниците в интерактивни иновационни процеси и за приемане на действия за подобряване на овластеното участие

Gender Appraisal – помага за оценка на наличието на неравнопоставеност по отношение на пола и подпомага овластеното, разнообразно участие

Satisfaction Survey (internal) – полезно за определяне на нивото на удовлетвореност сред участниците в дадена инициатива

Appraisal of Group Dynamics – оценява доверието, желанието за споделяне на информация и общото социално благополучие в групата

Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-Based Cooperation – идентифицира нормите, поддържани от различни участници и помага при установяване на основни правила, които да помогнат на групата да работи заедно

LIAISON установи, че може да има регионални различия в способността и желанието на многостранните партньорства за съвместни иновации. Например по време на дискусии практики от средиземноморския регион споделиха как следните фактори водят до ограничения в съвместните иновации и трансфера на знания:

- ограничена култура на предприемачество
- предизвикателства за мобилизирането на участници с „меки“ умения, необходими за ефективна работа в партньорство
- минимална структура за подпомагане, за да обедини фермерите
- фрагментирани възможности за обмен на знания в селските райони.

В Северозападна Европа, където вече има силна традиция на сътрудничество между фермери и лесовъди и разнообразни общности, LIAISON установи, че обединението около споделена цел е по-малко предизвикателство. Липсата на подкрепяща среда може да бъде значително предизвикателство за стартиране и успех на проекти за съвместни иновации. Тази разлика се засилва допълнително, когато се работи в мултинационални групи.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Кой е най-добрият начин за управление и адаптиране към промяната?

Рефлексивният мониторинг е важен подход за проекти за съвместни иновации. Жизненоважно е да се разберат начините, по които многостранните партньорства работят съвместно във своите дейности. Насърчаването на някаква степен на гъвкавост позволява на партньорството да решава проблемите при самото им възникване и дава възможност да се коригира приетата методология. Групите трябва да бъдат подготвени да се адаптират към промените се условия, както вътрешни, така и външни за проекта. Въздействието на реалните условия и натиск като финансови ресурси, времеви ограничения, налична помощ, умения и компетенции и т.н. може да наруши добре функциониращото партньорство. Независимо от това, поддържането на постоянно самонаблюдение не винаги е възможно, така че е важно да бъдете прагматични, докато наблюдавате напредъка към сроковете, ключовите показатели за ефективност (KPI) и резултатите.

Какви инструменти могат да се използват за измерване и наблюдение на ефективността на партньорството?

LIAISON разработи интерактивен инструментариум - набор от инструменти и методи, които могат да бъдат използвани и адаптирани от групи за мониторинг и оценка на ефективността. Те могат да бъдат приети на ключови етапи и да се планират за цялата продължителност на дейността или като еднократна дейност в началото.

ОТНОСНО НАРЪЧНИЦИТЕ НА LIAISON

LIAISON разработи пет наръчника в помощ на практиците, участващи в инициативи за съвместни иновации. За целите на настоящия наръчник „практик“ е всеки участник, който иска да се ангажира или да предостави пряка подкрепа на партньори в инициативи за сътрудничество или проекти, които създават иновации чрез основани на участието процеси.

LIAISON (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на субекти, инструменти и политики) е проект с множество участници, финансиран в рамките на ЕПИ-АГРИ, инициатива, стартирана от Европейската комисия през 2012 г. с цел насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което „постига повече и по-добри резултати с по-малко ресурси“.

Интерактивният иновационен подход обединява разнообразна гама от публични и частни участници в иновациите (земеделски стопани, консултанти, изследователи, предприятия, НПО и др.) с допълващи се знания и опит за оценяване, събиране, съвместно създаване и разпространение на практически решения за реалните нужди на фермери и лесовъди. Тези нужди се обуславят и произтичат от реалните възможности и ежедневните предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани, горските и селските предприятия. Иновациите, генерирани

с интерактивен подход, могат да предоставят решения, които са добре адаптирани към обстоятелствата и които са по-лесни за изпълнение.

Как да започнем

Добро планиране

Здравословни партньорства

Свързани партньорства

Постигане на въздействие

Настоящите наръчници поставят акцент върху продуктите от дейностите по **LIAISON** и събирането на данни. Целта е да се помогне на всички, които ги използват, да подобрят начина, по който осъществяват съвместни иновации в земеделието, горското стопанство и развитието на селските райони.

НАРЪЧНИКЪТ „ЗДРАВΟΣЛОВНИ ПАРТНЬОРСТВА“ е написан от Хелън Алдис, Ана Аламанд и Симоне Озборн с приноса на Лиз Боулс, Евелиен Кронин, Андрю Фийлдсенд, Сузане фон Мюнхаузен и Елеонор Помие. Благодарим и на всички партньори в проекта **LIAISON**, които изследваха казусите, цитирани в този наръчник.

LIAISON състави наръчник за основаните на участие методи за съвместни иновационни инициативи и инструментариум с инструменти за оценка и измерване на въздействието.

Информацията в настоящия наръчник е предназначена единствено за общи информативни цели. Съветваме читателите да проверяват всяка информация спрямо нормативната база или практиките в собствената им страна. Използването на тази информация е изцяло на Ваша отговорност.

Този проект получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 773418. Отговорността за информацията и възгледите, изложени в този документ, се носи изцяло от авторите.

